

ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

Мейликулова Феруза Баходировна

Термезский государственный педагогический институт

Аннотация: В данной статье при изучении специфических особенностей фразеологических единиц в русском и узбекском языках проводится их сравнительно-типологический анализ. Также рассматривается явление полисемии и омонимии во фразеологизмах в русском и узбекском языках.

Abstract: In this article, when studying the specific features of phraseological units in the Russian and Uzbek languages, their comparative typological analysis is carried out. The phenomenon of polysemy and homonymy in phraseological units in Russian and Uzbek languages is also considered.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda ularning qiyosiy tipologik tahlili amalga oshiriladi. Shuningdek, rus va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklardagi polisemiya va omonimiya hodisasi ham ko'rib chiqiladi.

Ключевые слова: богатство русского языка, Российская Федерация, ООН, языки мира ЮНЕСКО, значение русского языка в современном мире.

Русский язык — национальный язык русского народа, форма русской национальной культуры, родной язык русского народа, один из самых развитых языков мира. Он обладает богатым словарным запасом и терминологией во всех областях науки и техники, выразительной краткостью и ясностью грамматических средств, умением отражать все многообразие окружающего мира. Согласно политической конституции Российской Федерации, русский язык является государственным языком на всей территории Российской Федерации. Русский язык является не только государственным языком Российской Федерации. Имеется в виду число мировых языков, то есть языков, служащих средством межнационального общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение называют наиболее развитой группой мировых языков.

Возведение языка в статус мирового языка определяется всеобщей значимостью создаваемой при этом культуры. Статус языка как мирового юридически определяется признанием его в качестве официального или рабочего языка международных организаций или конференций (ООН, ЮНЕСКО и др.)

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

Важнейшие договоры и соглашения признаются одним из языков Российской Федерации были написаны. Во многих странах изучается русский язык.

В настоящее время русский язык является вторым по распространенности языком в мире. Укрепление позиций русского языка на мировом уровне требует не только предоставления важных ресурсов, но и улучшения взаимоотношений между всеми государственными и общественными органами и организациями, призванными поддерживать и развивать русский язык и культуру. В то же время студенты образовательных учреждений с преподаванием на русском языке и преподаватели-русисты также обязаны в совершенстве преподавать русский язык.

Русский язык занимает большое место в современном обществе, русский язык является языком межнационального общения и одним из мировых языков. Популярность русского языка в мире очень высока. Русский язык является богатейшим языком художественной литературы, и его значение в мире чрезвычайно велико. Русский язык продолжает представлять интерес для современного мира. По сообщениям российской прессы, недавно он начал изучать русский язык и литературу. В несколько раз увеличилось количество граждан США, Франции, Испании, Швеции, Финляндии. Русский язык используется как средство межнационального общения не только в России, но и в мире, то есть среди народов разных стран относящиеся к языкам.

Интересные факты о русских словах

«Если о буквах известно столько интересной информации, то и о словах этого чудесного языка должно быть неизмеримо много», — подумал я, и это оказалось абсолютно правильно.

Несколько интересных фактов о русских словах:

Односложные слова в русском языке встречаются редко, но большинство прилагательных почему-то состоят из двух и более слогов.

Единственным исключением из этого правила является «зло».

Вы бы никогда не догадались (по крайней мере, я бы не догадался), что два разных слова, такие как «бык» и «пчела», имеют один и тот же корень.

Ты знаешь почему?

Потому что раньше медоеда называли «бчела», а звуки, издаваемые как пчелами, так и пчелами, называли «удушьем».

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

В русском языке много слов из 10 и более букв, а слова из более чем 20 букв нас не сильно удивляют.

Например, страшное слово «победа», которое нельзя использовать от первого лица.

Скольким людям приходилось искать выход из плохой ситуации, они оказывались неопределенно бормоча: «Я выиграю...», «Я побегу...».

Кстати, это не единственный «недостаточный глагол» (который нельзя употреблять в первом лице) в русском языке.

Вам мало интересных фактов о русском языке?

Так что берите еще:

1. Алфавитом русского языка является кириллица, претерпевшая смену гражданства (не знаю, что это значит, но так говорит Википедия).

2. Почему одному богу известно, но до 14 века языковеды, писатели и прочие грамотные русские называли все слова, не имевшие очень хорошего значения, "глаголами чепухи", даже если они вообще были глаголами. Хотя и не л.

Мы гордимся тем, что в 2003 году интересный факт о русском языке был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Русский входит в десятку самых популярных языков и является рабочим языком ООН. Иностранцы жалуются, что учиться трудно, а они все равно учат, учатся, читают литературу. Язык не является чем-то застывшим во времени и пространстве, он меняется под влиянием жизни, имеет свое прошлое и будущее. Много интересных фактов собрано за века существования русского языка.

Богатство русского языка и его огромная роль в жизни нашей страны и мира заставляет нас серьезно и всесторонне изучать его, постоянно совершенствовать в этом отношении свои знания и навыки. большое значение, которое они имели и имеют в истории человечества.

Таким образом, великая роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, ценностью и величием.

Использованная литература:

1. Абдулазизов А., Содиков А., Башаков Н. Общее языкознание Т., 1979.
2. Авашани Ю. Ю. Вопросы фразеологии С., 1997.
3. Авашани Ю.Ю., Эмиорова А.М. К семантической структуре фразеологических единиц. 1971 г.
4. Рахматуллаев Ш. Язык современной узбекской литературы.Т., 1978 г.

